

A PANDEMIA COMO UM ESTADO DE NATUREZA METAFÓRICO RAZÕES, OBJETIVOS E FONTE DO PODER ESTATAL NA LUTA CONTRA O VÍRUS

THE PANDEMIC AS A METAPHORICAL STATE OF NATURE REASONS, OBJECTIVES AND SOURCE OF STATE POWER IN THE FIGHT AGAINST THE VIRUS

Volgane Carvalho
volganeoc@gmail.com

RESUMO

O presente trabalho parte do cenário em que se desenvolveu a pandemia de COVID-19 e o analisa sob a perspectiva do estado de natureza imaginado por três filósofos clássicos (Hobbes, Locke e Rousseau). O pensamento de Hobbes aponta que o homem no estado de natureza é capaz de qualquer medida, mesmo as mais desarrazoadas, para se manter vivo. Esse comportamento foi possível de ser vislumbrado em algumas pessoas durante a pandemia, na medida, em que agiram de forma egoísta em busca da preservação da sua saúde e de sua família em detrimento das outras pessoas. Sob a ótica de Locke, por outro lado, o estado de natureza se referia a possibilidade de reconhecimento dos direitos individuais inatos a todos os seres humanos e a necessidade de respeito a tais direitos, de modo que os conflitos deveriam ser resolvidos entre os envolvidos com o uso de mecanismos de autocomposição. Essa descrição libertária coaduna com as pessoas que respeitavam as suas próprias regras na pandemia, rebelando-se contra as determinações gerais e escorando-se em seus direitos fundamentais para assim agir. Nesse cenário, a solução ideal de controle de todos os interesses contrapostos passa pela proposta de Rousseau a formulação de um contrato social em que os cidadãos entregam ao Estado, um ente externo, a administração dos seus conflitos interpessoais.

Palavras-chave: a) pandemia de COVID-19; b) estado de natureza; c) contrato social.

ABSTRACT

This paper begins with the context in which the COVID-19 pandemic unfolded and analyzes it from the perspective of the state of nature envisioned by three classical philosophers (Hobbes, Locke, and Rousseau). Hobbes's thinking suggests that humans in the state of nature are capable of any measure, even the most unreasonable, to stay alive. This behavior was evident in some people during the pandemic, as they acted selfishly to preserve their own health and that of their families to the detriment of others. From Locke's perspective, on the other hand, the state of nature referred to the possibility of recognizing the individual rights innate to all human beings and the need to respect these rights, so that conflicts should be resolved among those involved using mechanisms of self-composition. This libertarian description resonates with people who respected their own rules during the pandemic, rebelling against general determinations and relying on their fundamental rights to act in this way. In this scenario, the ideal solution for controlling all conflicting interests involves Rousseau's proposal to formulate a social contract in which citizens hand over the management of their interpersonal conflicts to the State, an external entity.

Keywords: a) COVID-19 pandemic; b) state of nature; c) social contract.

1 INTRODUÇÃO

A COVID-19 é uma doença infecciosa causada por um coronavírus denominado SARS-CoV-2. Essa foi, durante algum tempo, a única certeza que cientistas e leigos possuíam acerca da moléstia que gerou a primeira grande pandemia do século XXI e alterou a vida de toda a população mundial, nos seus mais diversificados aspectos, por alguns anos, reprimando seus efeitos até os dias atuais.

A dúvidas acerca dos meios de contágio, dos sintomas, riscos e consequências da enfermidade geraram um clima de grande instabilidade social, levando muitos a perderem uma parcela do seu senso de racionalidade. O medo da contaminação e da morte modificou comportamentos e pensamentos de forma inesperada e, muitas vezes, completamente arrebatadora e irracional.

O receio de que o mau desconhecido pudesse ser difundido indiscriminadamente e resultasse na perda de um número expressivo de vidas como já ocorrera com a peste bubônica na Idade Média ou a Gripe Espanhola no começo do século XX, levou muitos países a adotarem medidas extremas de restrição, das quais a mais expressiva foram os *lockdowns*.

O estado de tensão e incerteza que a doença trouxe e a insegurança vivenciada pelas pessoas podem ser metaforicamente considerados um verdadeiro estado de natureza. Contudo, esse é um caldo de cultura perfeito para a proliferação de conflitos e o exercício do arbítrio. A realidade passa a exigir a presença de um ente intermediário que possa organizar os interesses e objetivos das pessoas da melhor forma possível, otimizando o combate à pandemia e protegendo as comunidades.

O presente ensaio analisa a partir dessa metáfora, quais as razões, objetivos e fontes do poder estatal nas intervenções realizadas com o objetivo de combater a pandemia da COVID-19 e os seus efeitos. Para tanto, foram analisados textos clássicos de filósofos contratualistas, notadamente, Thomas Hobbes (2003), John Locke (1963) e Jean-Jacques Rousseau (2011). O método empregado foi o dedutivo e a revisão bibliográfica foi a técnica de pesquisa utilizada.

2 TERIA A PANDEMIA DE COVID-19 DEVOLVIDO A HUMANIDADE AO ESTADO DE NATUREZA?

A pandemia com a qual o mundo passou a conviver em 2020 trouxe um bloco de incertezas com o qual há muito a humanidade não era confrontada. As pessoas não sabiam ao certo se COVID-19 era a doença ou vírus, não conheciam os meios de contágio, sintomas e efeitos do mau, não conseguiam mensurar corretamente o seu nível de letalidade. Era nítida a desorientação coletiva.

As pessoas passaram a agir de modo egoísta, temendo a contaminação que poderia advir do vizinho e de outras pessoas quaisquer ou correndo aos supermercados para esvaziar as prateleiras com víveres essenciais para uma sobrevivência digna pelo maior tempo possível, mas ao mesmo tempo demonstravam empatia e comoção com o sofrimento dos doentes, sofrendo um pouco a cada nova notícia trágica apresentada pela imprensa.

Não seria absurdo encarar esse primeiro estágio de desorientação coletiva como uma espécie de estado de natureza, ora de guerra, ora de paz, em que as pessoas agiam segundo seus próprios interesses e concepções de forma completamente imprevisível e, muitas vezes, desprovido de racionalidade.

O comportamento dessas pessoas certamente não foi homogêneo, por isso mesmo é possível identificar nesse cenário de confusão, ainda que de modo difuso, algumas características do estado de natureza visível na obra de dois filósofos políticos clássicos: Hobbes e Locke.

Thomas Hobbes vislumbrou um estado de natureza selvagem, centrado na luta pela sobrevivência, espaço em que todas as armas e artimanhas seriam válidas e aceitáveis, dada a inexistência de regras mínimas de convivência. Nesse cenário:

[...] se dois homens desejam a mesma coisa, ao mesmo tempo que é impossível ela ser gozada por ambos, eles tornam-se inimigos. E no caminho para seu fim (que é principalmente sua própria conservação, e às vezes apenas seu deleite) esforçam-se por se destruir ou subjugar um ao outro [...] (HOBBS, 2003, p. 107).

O conflito seria próprio e esperado nessa realidade, o que leva a criação de um estereótipo do homem mal, imerso em uma espécie de "vale tudo" em busca da sobrevivência, situação em que a preocupação com o coletivo é ignorada ou redundada a um plano inferior. Nesse ambiente, a necessidade de manter-se vivo prepondera sobre qualquer freio moral ou limite ético que possa nortear o comportamento convencional das pessoas.

Durante a pandemia foi possível observar a existência de pessoas que se trancafiaram em suas casas com as suas respectivas famílias e repeliram qualquer espécie de contato externo; outras que contribuíram para o desabastecimento de alimentos e remédios, comprando muito

mais do que necessitavam para viver confortavelmente; e até mesmo alguns que defendiam a eliminação imediata das pessoas que estivessem contaminadas.

Esses são exemplos bastante nítidos de quem agiu colocando a sua saúde e sobrevivência em primeiro lugar em qualquer circunstância. Essas pessoas, certamente, viveram, guardadas as devidas proporções, um estado de natureza hobbesiano.

No estado de natureza imaginado por John Locke, por outro lado, não é importante mensurar o caráter das pessoas, importa notar que todos são iguais e possuem direitos inalienáveis, especialmente, a vida, a liberdade e a propriedade, devendo ser guiados pela razão na administração destas benesses que são próprias da condição humana de que gozam. Em resumo pode-se afirmar que o homem:

[...] tem, por natureza, o poder não só de preservar a sua propriedade – isto é, a vida, a liberdade, e os bens – contra os danos e ataques de outros homens, mas também de julgar e castigar as infrações dessa lei por outros conforme estiver persuadido da gravidade da ofensa, mesmo com a morte nos crimes em que o horror o fato o exija, conforme sua opinião (LOCKE, 1963, p. 53).

Nessa senda, o conflito entre direitos contrapostos é resolvido por cada um dos envolvidos autonomamente:

Para que se possa impedir a todos os homens que invadam os direitos dos outros e que mutuamente se molestem, e para que se observe a lei da natureza, que importa na paz e na preservação de toda a humanidade, põe-se, naquele estado, a execução da lei da natureza nas mãos de todos os homens, mediante a qual qualquer um tem o direito de castigar os transgressores dessa lei em tal grau que lhe impeça a violação (LOCKE, 1963, p. 7).

O pensamento de Locke adere ao comportamento de muitas pessoas que criaram suas próprias regras de combate à pandemia, baseadas em convicções personalíssimas e justificadas por direitos constitucionalmente assegurados.

Esses personagens, geralmente, se recusavam ao cumprimento das regras coletivas, não usavam máscaras alegando o exercício do direito à liberdade, recusavam-se a fechar estabelecimentos comerciais em decorrência do direito à propriedade e refutavam o isolamento social com base em um direito à vida com qualidade.

Esses personagens e cenários de desorganização social demonstraram a necessidade de uma padronização de comportamentos, a imperatividade da ação de um despersonalizado que pudesse gerir e guiar os cidadãos e suas vontades.

3 ROUSSEAU REAPRESENTA O SEU CONTRATO EM UMA SOCIEDADE PANDÊMICA

O desajuste social causado por um vetor comum como ocorreu com a pandemia da COVID-19 eviscera o papel do Estado na realização de políticas públicas e na busca da proteção da coletividade. A adoção de medidas interventivas com o escopo de enfrentar o inimigo pandêmico são a face mais evidente dessa tarefa. Esses episódios são pedagógicos para que se consiga compreender, na prática, as razões, objetivos e fontes do poder estatal.

O estado de natureza pandêmico apresentado é o *locus* perfeito para conflitos interpessoais. Diante disso, é primordial que sejam apresentadas com presteza as soluções para tais demandas, sob pena do agravamento desses conflitos. Os problemas decorrem de um vetor comum, a doença, entretanto, as pessoas são incapazes de equacionar soluções que harmonizem todos os interesses.

Esse impasse, só pode ser resolvido através da transferência da sua representação para um ente não-humano, o Estado. Tal acordo é formalizado através de um contrato fictício que estabelece responsabilidades mútuas para os contratantes.

Nesse ambiente de ideias, segundo Hobbes (2003, p. 146) o acordo vigente entre os homens “[...] se dá através de um pacto, que é artificial”, que foi nominado adiante de Contrato social por Rousseau (2011) e que resultada na formação de uma sociedade civil na perspectiva de Locke (1963). Ao Estado compete a administração e defesa dos interesses coletivos, aos cidadãos a cessão de parcelas de seus direitos.

O contrato é, portanto, a fonte primaz do poder estatal. Contudo, as razões e objetivos que norteiam aqueles que aderem ao pacto são diversas, porque, ainda que o contrato seja uno, os cidadãos que aderem a ele interpretam as suas cláusulas de modo diferente, o que, ao final, produzirá visões diversas de uma mesma realidade.

Há um grupo de pessoas que desejam alcançar e manter a paz social e imaginam que o caminho para isto seria o controle da violência dos homens. Na metáfora pandêmica, a ideia de que as pessoas poderiam utilizar até mesmo de todas as formas de violência para garantir a sua sobrevivência e a eliminação do vírus seria a justificativa para que a adesão ao contrato social se dê de forma completa, firmando um verdadeiro pacto de submissão. O soberano, personificação do poder do Estado passa, então, a concentrar todos os poderes para definir os destinos da coletividade, trata-se de uma relação de submissão, preço aceito em busca de alcançar a paz social. Em resumo:

A única maneira de instituir um tal poder comum, capaz de os defender das invasões dos estrangeiros e dos danos uns dos outros, garantindo-lhes assim uma segurança suficiente para que, mediante o seu próprio labor e graças aos frutos da terra, possam

alimentar-se e viver satisfeitos, é conferir toda a sua força e poder a um homem, ou a uma assembléia de homens, que possa reduzir todas as suas vontades, por pluralidade de votos, a uma só vontade. Isso equivale a dizer: designar um homem ou uma assembléia de homens como portador de suas pessoas, admitindo-se e reconhecendo-se cada um como autor de todos os atos que aquele que assim é portador de sua pessoa praticar ou levar a praticar, em tudo o que disser respeito à paz e à segurança comuns; todos submetendo desse modo as suas vontades à vontade dele, e as suas decisões à sua decisão (HOBBS, 2003, p. 147).

O soberano detendo todo o poder passa a gerir, conforme seus próprios desígnios, os destinos da coletividade. Solução de força, pode ser verificada no combate à pandemia realizado pelos governos autocráticos, alheios a qualquer manifestação social, os autocratas empreenderam intervenções variadas no combate à COVID-19 sem maiores preocupações em avançar nos espaços referentes aos direitos individuais. Em um primeiro momento, algumas dessas medidas foram exitosas, tendo em vista que nos primeiros 100 dias da pandemia os países autocráticos tiveram um número de mortes inferior às democracias (CEPALUNI, DORSCH, BRANYICZKI, 2022).

É possível identificar no corpo social aqueles que desejam preservar o bem-estar a segurança coletivos, que podem estar ameaçados pelo convívio social dos homens entre si, para tanto a adesão ao pacto dá-se através da alienação, entrega voluntária e completa de todos às diretrizes do soberano. O contrato social seria constituído por uma única cláusula: “[...] a alienação total de cada associado com todos os seus direitos a favor de toda a comunidade” (ROUSSEAU, 2011, p. 30).

O fundamento do pacto é a vontade geral, ou seja, o interesse comum de todos os indivíduos, ponto de intercessão entre todas as vontades. No exemplo metafórico a vontade geral que fundamento o pacto é o combate à pandemia e a preservação da vida humana. É importante, entretanto, sublinhar que “[...] cada indivíduo pode, como homem, ter uma vontade própria, contrária ou diferente da vontade geral que tem como cidadão. Seu interesse particular pode orientá-lo em modo diferente do interesse comum” (ROUSSEAU, 2011, p. 33).

Nesse quadro, mesmo que uma pessoa detenha opiniões particulares acerca dos melhores caminhos para o combate da pandemia, estas percepções não podem contaminar a vontade geral e seus meios de ação.

O modelo rousseauiano foi talhado para democracias de representação direta, aquelas em que o povo em assembleia toma as decisões de Estado. Esse sistema é inviável hodiernamente, tanto mais em um ambiente pandêmico que privilegia o distanciamento social como medida primeva de controle da disseminação do vírus. Dentre o arcabouço burocrático brasileiro, a atuação mais próxima da comunidade no combate à pandemia deu-se através das

ações do Conselho Nacional de Saúde, órgão composto por uma parcela mínima da comunidade (PIGATTO, 2021), o que está anos-luz distante do desenho realizado pelo filósofo genebrino.

Por fim, há uma parcela dos cidadãos que desejam amenizar a violência que nasceu a partir do ambiente de insegurança onde todos os cidadãos pretendem fazer valer seus direitos inalienáveis, essa busca é racional, logo, a adesão ao pacto se dá através do consentimento, pois “sendo os homens [...] por natureza livres, iguais e independentes, ninguém pode ser expulso de sua propriedade e submetido ao poder político de outrem sem dar consentimento” (LOCKE, 1963, p. 60). A sociedade civil, resultado do contrato, se destina a:

[...] evitar e remediar os inconvenientes do estado de natureza que resultam necessariamente de poder cada homem ser juiz em seu próprio caso, estabelecendo-se uma autoridade conhecida para a qual todos os membros dessa sociedade podem apelar por qualquer dano que lhe causem ou controvérsia que possa sugerir e à qual todos os membros dessa sociedade terão de obedecer (LOCKE, 1963).

A ação estatal decorrente do estabelecimento desse pacto, forma-se como uma representação da vontade da maioria, mas essa vontade não será colhida ouvindo cada pessoa, como no modelo imaginado por Rousseau. Locke reconhece a inviabilidade, por questões práticas de um governo de representação direta, logo, os representantes escolhidos para a gestão pública recebem mandato da comunidade para a agir em seu nome e na defesa dos seus interesses.

Na pandemia a grande maioria dos Estados democráticos agiu nesse sentido, ainda que não buscasse consensos absolutos, procuraram respeitar o núcleo essencial de direitos dos indivíduos, mormente o direito à vida.

4 CONCLUSÃO

A pandemia da COVID-19 iniciou-se de forma completamente inesperada e difundiu-se com um ímpeto suficiente para desorganizar a sociedade nas suas bases mais profundas, e a reação das pessoas foram tão diversas e inesperadas, que se formou um ambiente de incertezas que poderia ser metaforicamente comparado ao estado de natureza.

Nesse cenário, as condutas das pessoas poderiam ser classificadas como tendo como norte as imagens do estado de natureza imaginados por Hobbes (um ambiente de luta em que se sobressai um homem que é mal por natureza), Rousseau (um ambiente marcado por um homem que nasce bom, mas modifica seu comportamento em razão da convivência com o outro) e Locke (um ambiente em que deve prevalecer, acima de tudo, a existência de direitos personalismos inalienáveis).

Em todos os casos, o caminho apontado para a conjugação dos interesses pessoais e a organização da vida em comunidade é o estabelecimento de um acordo (contrato ou pacto) em que os homens abdicam de parte dos seus direitos e entregam a gestão da vida comunitária a um ente fictício.

Assim, o contrato é a fonte da autoridade de que o Estado dispunha para tomar as medidas necessárias ao enfrentamento da pandemia e de suas consequências, seja agindo de forma autoritária (conforme o pensamento de Hobbes), atuando a partir da vontade geral (conforme o pensamento Rousseau) ou concretizando a vontade da maioria, mas com franco respeito aos direitos fundamentais (conforme o pensamento de Locke).

REFERÊNCIAS

CEPALUNI, Gabriel; DORSCH, Michael; BRANYICZKI, Réka. Political Regimes and Deaths in the Early Stages of the COVID-19 Pandemic. **Journal of Public Finance and Public Choice**, v. 37, n. 1, p. 27-53, April. 2022.

HOBBS, Thomas. **Leviatã**: ou matéria, forma e poder de uma república eclesiástica e civil. Trad. João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

LOCKE, John. **Segundo tratado sôbre o govêrno**. São Paulo: IBRASA, 1963.

PIGATTO, Fernando Zasso. Qual o valor da participação social para a tomada de decisão na esfera pública em tempo de pandemia? In: SANTOS, Alethele de Oliveira; LOPES, Luciana Tôledo. **COVID-19: competências e regras**. Brasília: Conselho Nacional de Secretários de Saúde, 2021.

ROSSEAU, Jean Jacques. **O contrato social**. Tradução Antonio P. Machado. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2011.